

Paper for Reading Report

English Class

Name : Visca Mulya Rizky

Student ID Number : P1-J0308211049XTO_ECREPORT

Vocational School English Analysis Class (IKN-Sains Fisheries)

Object; MAKNA DARI BUSANA YANG ADA DI FILM DISNEY “Cruella de Vil”
DIPERANKAN OLEH EMMA STONE 2021

Background and Analysis

Abstrak

Cruella de Vil adalah film live-action Amerika Serikat tahun 2021 yang disutradarai oleh Craig Gillespie menceritakan tentang sosok villain ikonik Disney yang diperankan oleh Emma Stone. Naskah film “*Cruella de Vil*” ditulis oleh Dana Fox dan Tony McNamara berdasarkan buku “*The Hundred and One Dalmatians*” karya Dodie Smith. Pada 6 Januari 2016 Emma Stone dipilih memerankan sebagai Estella Miller atau Cruella de Vil yaitu seorang gadis yang berbakat, namun sangat ambisius dalam dunia model. Cruella bersama dengan kedua sahabatnya, ia bertahan hidup di pinggiran kota London pada tahun 1970-an. Kedua sahabatnya tersebut bernama Horace Badun dan Jasper Badun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna busana yang ada pada film Disney “*Cruella de Vil*”.

Katakunci: *Cruella de Vil, Busana, Emma Stone, Disney, Dalmatians.*

KESIMPULAN

Dari beberapa busana pada film “*Cruella de vil*” yang dianalisis dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa setiap rancangan, proses, dan pembuatan suatu busana memiliki nilai yang sangat berarti dan memiliki makna tertentu yang dapat diambil disetiap adegan yang berupa *fashion show* menggunakan busana yang dibuat oleh desainer ternama.

Article/Media/Literacy Resources based Qustions:

1) Is it Available data or information to answer it,

= Tersedia dari bebrapa scene Film Cruella de Vil dan website tentang ringkasan Film Cruella de Vil maupun cerita tentang pembuatan busana.

2) Is the data or information is obtained through scientific methods, such as interviews, observations, questionnaires, documentation, participation, and evaluations/tests,

= Informasi terkait makna busana dari Film Cruella de Vil diperoleh melalui evaluasi atau tes. Dengan cara menonton kembali Film Cruella de Vil dan beberapa scene di perhatikan, setelah mendapat informasi yang cukup dari film tersebut selanjutnya mencari beberapa informasi melalui website.

Paper for Reading Report

English Class

3) Does it meet the originality requirements, identified through previous research mapping (state of the arts),

= Menurut saya topik yang akan saya jadikan paper sudah memenuhi persyaratan orisinalitas.

4) Does it make a significant theoretical contribution to the development of science,

= Menurut saya dapat menjadi kontribusi teoretis yang signifikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, karena kita dapat mengetahui beberapa makna tersirat dari busana yang di pakai pada Film Cruella de Vil.

5) Does it regard controversial and unique issues that are currently happening,

= Dari paper yang saat buat mengenai makna busana di Film Cruella de Vil merupakan beberapa busana yang unik yang terjadi pada tahun 90 an dengan modis yang keren dan menakjubkan.

6) The problem requires an answer and an immediate solution, but the answer is not yet known to the general public, and

= Beberapa penonton mungkin hanya menonton tanpa mengetahui dari makna busana tersebut, maka dari itu saya membuat paper ini untuk pembaca mengetahui bahwa di balik busana yang banyak di Film Cruella de Vil memiliki maknanya tersendiri.

7) The problem is posed within the limits of the researcher's interest (field of study) and ability.

= Saya melakukan penelitian tentang makna busana Cruella de Vil dikarenakan minat saya untuk mengetahui lebih dalam dan kemampuan peneliti saya dalam melihat beberapa adegan scene yang bisa saya ubah menjadi deskripsi.

8) What developments or shifts were taking place at the time the event occurred,

= Perkembangan yang terjadi pada Film Cruella de Vil dengan mengenalkan bebrapa busana membuat designer terkenal lebih mengembangkan lagi busana dan makna yang sangat berarti. Banyak sekali beberapa designer yang menonton Cruella de Vil menjadi termotivasi salah satu nya designer Ivan Gunawan dari Indonesia.

9) What are the benefits of this research for the development of science and society at large in the future?

= Manfaat nya adalah kita dapat mengetahui beberapa makna busana untuk berpikir luas, tidak hanya melihat dan di pakai, tetapi kita merasakan bahwa busana tesebut memiliki arti yang dalam. Teruntuk masyarkat akan menjadi lebih menghargai sebuah busana dikarenakan setiap detail design terdapat dalam busana memiliki arti yang cukup luas.

Paper for Reading Report

English Class

Bibliography and Recommended Papers for

References

- Aguiar, M., Mathieson, C., & Pearce, L. (Eds.). (2019). *Mobilities, literature, culture*. Springer Nature.
- Allen, R. M., & Anderson, R. D. L. (2016). *The Arts*.
- Altman, R. (2021). 3. A Semantic/Syntactic Approach to film genre. In *Film genre reader IV* (pp. 27-41). University of Texas Press.
- Bateman, J., & Schmidt, K. H. (2013). *Multimodal film analysis: How films mean*. Routledge.
- Bednarek, M. (2015). Corpus-assisted multimodal discourse analysis of television and film narratives. In *Corpora and discourse studies* (pp. 63-87). Palgrave Macmillan, London.
- Bellour, R. (2000). *The analysis of film*. Indiana University Press.
- Benshoff, H. (2015). *Film and television analysis: An introduction to methods, theories, and approaches*. Routledge.
- Bittau, F., Potamialis, C., Togay, M., Abbas, A., Isherwood, P. J., Bowers, J. W., & Walls, J. M. (2018). Analysis and optimisation of the glass/TCO/MZO stack for thin film CdTe solar cells. *Solar Energy Materials and Solar Cells*, 187, 15-22.
- Carr, D. (2019). Methodology, representation, and games. *Games and Culture*, 14(7-8), 707-723.
- Condon, W. S., & Ogston, W. D. (1966). Sound film analysis of normal and pathological behavior patterns. *Journal of nervous and mental disease*.
- Eralieva, A. E. ROLE OF TRANSLATION FOR HUMANITY. CULTURAL AND LINGUISTIC BARRIERS. *Главный редактор*, 60.
- Estrada, L. M., Hielscher, E., Koolen, M., Olesen, C. G., Noordegraaf, J., & Blom, J. (2017). Film analysis as annotation: Exploring current tools. *Moving Image: The Journal of the Association of Moving Image Archivists*, 17(2), 40-70.
- Firmansyah, M. B. (2018). Multimodal conception in learning. *ISLLAC: Journal of Intensive Studies on Language, Literature, Art, and Culture*, 2(1), 40-44.

Paper for Reading Report

English Class

- Franco, A., Magnani, A., & Maio, D. (2020). A multimodal approach for human activity recognition based on skeleton and RGB data. *Pattern Recognition Letters*, 131, 293-299.
- Geiger, J., & Rutsky, R. L. (Eds.). (2013). *Film analysis: A Norton reader*. WW Norton & Company.
- Henseler, C. (2021). Finding Humanity. *The Scholar as Human: Research and Teaching for Public Impact*, 129.
- Jahn, M. (2003). *A guide to narratological film analysis. Poems, Plays, and Prose: A Guide to the Theory of Literary Genres*, 2.
- Kendrick, M. (2016). *Literacy and multimodality across global sites*. Routledge.
- Kozlarek, O. (2015). Introduction: Crossing Borders, Reaching Humanity. In Octavio Paz (pp. 9-16). transcript-Verlag.
- Lo, H. F., Wu, I. W., & Ni, C. C. (2018, July). Representation of Memory in Design for Humanity. In *International Conference on Cross-Cultural Design* (pp. 43-57). Springer, Cham.
- Magnusson, P., & Godhe, A. L. (2019). Multimodality in Language Education--Implications for Teaching. *Designs for Learning*, 11(1), 127-137.
- Mudjiono, Y. (2020). Kajian Semiotika dalam film. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 125-138.
- Murti, S., Muslihah, N. N., & Sari, I. P. (2018). Tindak Tutur Ekspresif dalam Film Kehormatan di Balik Kerudung Sutradara Tya Subiakto Satrio. *Silampari Bisa: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, Daerah, dan Asing*, 1(1), 17-32.
- Pattiwael, A. S. (2019). Literature for Developing Student's Humanity Awareness. In *Journal International Seminar on Languages, Literature, Arts, and Education (ISLLAE)* (Vol. 1, No. 1, pp. 79-88).
- Plate, L. (2015). How to do things with literature in the digital age: Anne Carson's Nox, multimodality, and the ethics of bookishness. *Contemporary Women's Writing*, 9(1), 93-111.
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria, M. B. B. (2020). English Reading Literacies to Improve Values Among Teenagers. *SELTICS, Vol 3 No 2 (2020) : Seltics Journal*, 93-102. <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/seltics/article/view/734/596>
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria; Resmayasari, Ira, M. B. B. (2020). Analysis of Song "Tanganku Na Metmet" by Using Translation Techniques into English. *UICELL, No 4 (2020): UICELL Conference Proceedings 2020*, 195-202. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/6276/2122>

Paper for Reading Report

English Class

- Simanjuntak Irma Rasita Gloria; Resmayasari, Ira, M. B. B. (2021). ANALYSIS OF VIOLENCE IN CITY OF GOD FILM DIRECTED BY FERNANDO MEIRELLES. JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES, Vol 4 No 1 (2021): Journal of Advanced English Studies, 1–6.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/97/53>
- Simanjuntak Marthin Steven, M. B. S. L. (2021). THE WOMAN IN THE BOOK OF KINGS (LITERARY STUDIES AND HERMENEUTICS). UICELL, No 5 (2021): UICELL Conference Proceedings 2021, 328–334.
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/8364/2704>
- Simanjuntak Muchlas; Setiadi, Samsi, M. B. S. (2021). THE EFFECTIVENESS OF MICROSOFT OFFICE 365 AS AN ONLINE ENGLISH LEARNING MEDIA. UICELL, No 5 (2021): UICELL Conference Proceedings 2021, 25–32.
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/8286/2670>
- Simanjuntak Zuriyati; Lustyantie, Ninuk, M. B. Z. (2022). METAMORPHIC ANALYSIS IN SONG LYRICS BATAK TOBA “JUNJUNG GOARHI AMANG” (STUDY OF PORTRAY OF PARENTS). PROJECT (Professional Journal of English Education), Vol 5, No 1 (2022): VOLUME 5 NUMBER 1, JANUARY 2022, 236–243. <https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/project/article/view/10000/pdf>
- Simanjuntak, M. B. (2020a). REPRESENTATION OF WISDOM IN THE BOOK OF PROVERBS WRITTEN BY SOLOMON. SELTICS, Vol 3 No 1 (2020): Seltics Journal, 33–40. <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/seltics/article/view/543/404>
- Simanjuntak, M. B. (2020b). THE EDUCATIONAL VALUES OF THE MAIN CHARACTER IN BEAUTIFUL MIND FILM. JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES, Vol 3 No 1 (2020): Journal of Advanced English Studies, 1–6.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/83/42>
- Simanjuntak, M. B. (2020c). THE EFFECTS OF INTEGRATION BETWEEN KURIKULUM 2013 AND CAMBRIDGE CURRICULUM IN ENGLISH (STUDY CASE TAKEN FROM SAINT PETER’S JUNIOR HIGH SCHOOL). JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES, Vol 3 No 1 (2020): Journal of Advanced English Studies, 50–59. <http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/77/39>
- Simanjuntak, M. B. (2021). METAMORPHIC ANALYSIS IN SONG LYRICS BATAK TOBA “AUT BOI NIAN” WRITTEN BY WERVIN PANGGABEAN. JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES, Vol 4 No 1 (2021): Journal of Advanced English Studies, 34–39.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/99/56>
- Simanjuntak, M. B., Suseno, M., Setiadi, S., Lustyantie, N., & Barus, I. R. G. R. G. (2022). Integration of Curricula (Curriculum 2013 and Cambridge Curriculum for Junior High

Paper for Reading Report

English Class

School Level in Three Subjects) in Pandemic Situation. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(1), 77-86.

Sulistiyawati, P. (2019). ANALISIS KOMPONEN VISUAL DASAR SINEMATOGRAFI DALAM FILM LIVE ACTION “GREEN BOOK”. *Demandia: Jurnal Desain Komunikasi Visual, Manajemen Desain, dan Periklanan*, 4(2), 172-198.

Susanti, S. (2017). Struktur sastra pada film rudy habibie. *DIKSATRASIA*, 1(2), 319-328.

Sya'dian, T. (2015). Analisis Semiotika Pada Film Laskar Pelangi. *PROPORSI: Jurnal Desain, Multimedia dan Industri Kreatif*, 1(1), 51-63.

Wellek, R. (2018). *The attack on literature and other essays*. UNC Press Books.

Widjayanti, E. P. (2019). Building Humanity Values Through Maya Angelou's poems. In *Journal International Seminar on Languages, Literature, Arts, and Education (ISLLAE)* (Vol. 1, No. 1, pp. 143-148).

Wu, J., & Yan, Y. (2016, November). Study of humanity teaching model in higher vocational school Chinese teaching. In *Proceedings of the 4th International Conference on Management Science, Education Tecnology, Arts, Social Science and Economics* (Vol. 85, pp. 1855-1858).

Paper for Reading Report
English Class
